

RAQAMLI XAVFSIZLIKNING SOTSIOLOGIK JIHLARI

N.B.Artikbayeva

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruvi akademiyasi
Ilmiy-tadqiqotlar va ilmiy pedagog kadrlarni tayyorlash
bo'limi bosh ilmiy xodimi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8412609>

Annotatsiya. Jamiyatning raqamli xavfsizligini oshirish istiqbollari va xavfi Shaxsning raqamli xavfsizligini ta'minlashda davlatning roli. Zamonaviy sharoitda jamiyatning raqamli xavfsizligining roli va uni tashkil etishning sotsiologik jihatlari. Internetda joylashtirilgan ma'lumotlarning ishonchlilik darajasi.

Kalit so'zlar: jamiyatning raqamli transformatsiyasi, kiber tahdidlar, xavfsizlik.

SOCIOLOGICAL ASPECTS OF DIGITAL SECURITY

Abstract. Increase the digital security of society istiqbollari va the role of the state in ensuring the digital security of the individual at risk. The role of digital security of society in modern conditions and sociological aspects of its organization. The degree of reliability of information posted on the internet.

Keywords: digital transformation of society, cyber threats, security.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Аннотация. Повышение цифровой безопасности сообщества istiqbollari va роль государства в обеспечении цифровой безопасности личности. Роль цифровой безопасности общества в современных условиях и социологические аспекты ее организации. Уровень достоверности информации, размещенной в интернете.

Ключевые слова: цифровая трансформация общества, киберугрозы, безопасность.

Jamiyatni raqamlashtirish uzoq va murakkab jarayon bo'lib, zamonaviy dunyodagi global o'zgarishlarga ta'sir qiladi. Zamonaviy jamiyatning navbatdagi inqirozi globallashuv va raqamlashtirish bilan bog'liq. Hayotimizning barcha sohalarini: iqtisodiy, siyosiy, davlat, madaniy va jamiyat sohalarini qamrab olgan raqamli integratsiya jarayonlari raqamli iz qoldirishi tabiiydir. Iqtisodiy o'sish va raqamli tizimlarga tez o'tish bilan bir qatorda firibgar iqtisodiy tranzaksiyalar, shaxsning ma'lumotlarini o'g'irlash, shaxsning raqamli izini kuzatish va boshqa xavf-xatarlar ko'payadi. Ushbu muammolarni hal qilishda asosiy vazifa raqamli xavfsizlik bo'lib, unda bunday xavflarni minimallashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuasi amalga oshiriladi.

2022 yil 15 apreli da qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining O'RQ-764-son "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni aynan shu muammolar echimiga xizmat qiladi.

Raqamli xavfsizlikni tashkil qilmasdan turib, jamiyat keyingi texnologik bo'sqichga o'ta olmaydi. Raqamli xavfsizlikka alohida e'tibor berilishi kerak, chunki yangi texnologiyalar yangi tahdidlarni keltirib chiqaradi. Jamiyatning raqamli yaxlitligi buzilmasligi uchun davlat vaziyatni nazorat qilishi kerak.

Bugungi kunda jamiyat raqamli xavfsizlikka muhtoj. Bu jarayon uchun birinchi navbatda davlat mas'uldir. Ammo davlat, jamoat va shaxsiy xavfsizlikni buzuvchilar deyarli har doim raqamli texnologiyalardan foydalangan holda noqonuniy xatti-harakatlar qilish imkoniyatiga ega, chunki ko'pchilik Internet platformalariga ishonadi va raqamli xavfsizlik sohasida etarlicha malakaga ega emas.

Raqamli xavfsizlik jamiyat faoliyati jarayonida axborot muhitidan foydalanish, rivojlantirish va boshqarish bilan bog'liq xavflarni o'z ichiga oladi. Ushbu xavflar axborot muhitidagi tahdidlar va zaifliklarning kombinatsiyasidan kelib chiqishi mumkin. Raqamli xavfsizlik xatarlari dinamik xarakterga ega bo'lib, u jismoniy qonunlar va atrof-muhitning o'ziga xos xususiyatlari, shuningdek, ushbu jarayonlarda inson ishtiroki bilan belgilanadi.

Internet insonga har qanday ma'lumotni tezda olish imkonini beradigan vositadir, ammo uning ishonchligini tekshirishda qiyinchiliklar paydo bo'ladi, chunki media resurslarining hammasi ham tasdiqlangan va haqiqatga mos kelmaydi. Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar firibgarlarga jinoyat sodir etish va kriptovalyutada daromad olish uchun joy va erkinlik beradi. Internet texnologiyalari jinoyatchilarga shaxsini oshkor qilmasdan anonim qolish imkonini beradi. Bunday jinoyatlar endi maxsus kasbiy ko'nikmalarni talab qilmaydi, chunki deyarli har bir kishi "firibgarlik" veb-saytini yaratishi yoki telefon qo'ng'irog'ini amalga oshirishi mumkin.

Noqonuniy dasturiy ta'minot foydalanish va kontentga kirish orqali ham jinoyat sodir etilishiga imkon beradi, chunki bizda bunday ma'lumotni o'ziga xos tarzda qabul qiladilar. "Noqonuniy" maqomi qonunchilik darajasida belgilanadi, ammo odamlar bunday ma'lumotni bunday deb hisoblamaydilar, shuning uchun ular litsenziyalash huquqlarini buzgan holda dasturlarni yuklab olish imkoniyatidan foydalanadilar.

Shunday qilib, mamlakatning milliy manfaatlarini aks ettiruvchi strategik maqsadlar uzoq vaqt davomida mamlakatda jamiyat uchun qulay muhit yaratishga yordam berishi kerak. Bu ko'p jihatdan raqamli xavfsizlikka bog'liq, chunki aynan shu tashqi global tahdidlarga qarshi samarali vositadir.

Kiberxavfsizlik ijtimoiy kiberxavfsizlikdan farq qiladi. Kompyuterlar va ularni qanday buzish mumkinligi - kiberxavfsizlikning asosiy yo'nalishi. Ijtimoiy kiberxavfsizlik, aksincha, odamlar va ularni qanday qilib aldash, o'zgartirish va qarmoqqa tushirish mumkinligi bilan bog'liq. Ijtimoiy kiberxavfsizlik bo'yicha mutaxassislar ijtimoiy aloqa va hamjamiyat qurilishi, statistika, ijtimoiy tarmoqlar va mashinalarni o'rganishni tushunishlari kutilsa, kiberxavfsizlik bo'yicha texnik mutaxassislar texnologiya, kompyuter fanlari va muhandislikni tushunishlari kerak. Ijtimoiy kiberxavfsizlik kognitiv xavfsizlikdan boshqa jihatlari bilan ham farq qiladi.

Endi jamiyatning raqamli xavfsizligiga katta e'tibor berish zarurati sabablarini ko'rib chiqaylik. Raqamli texnologiyalarning paydo bo'lishi va modernizatsiyasi shaklida ifodalangan texnologik taraqqiyot kiberjinoyatchilarga foydalanuvchi ma'lumotlarini o'g'irlash yoki davlat yaxlitligini buzishning yangi usullarini o'ylab topishga imkon beradi va shuning uchun potensial qurbonlar raqamli muhitda ayniqsa shubhali media platformalar va saytlarda, qo'ng'iroqlarda ehtiyot bo'lislari kerak.

Bugungi kunda, fuqarolarning kamchiligi bir xil uzoqni ko'ra bilishning etishmasligi bo'lib qolmoqda, shuning uchun jinoyatchilarga o'z qurbonlarini aldashga imkon beradigan yangi vositalar paydo bo'lmoqda.

Shu sababli, muammolarni hal qiladigan va raqamli xavfsizlikni yaxshilaydigan chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish qiyin.

Tizimning xavfsizlik darajasi eng zaif himoyalangan bo'g'in bilan baholanishi mumkin. Davlatning raqamli xavfsizligida bu fuqarodir va u maksimal darajada himoyalanmaguncha, davlat doimiy tahdid holatida bo'ladi.

Turli jarayonlarni axborotlashtirishning kuchayishi ijtimoiy xavfsizlik darajasini oshirishni talab qiladi.

Bugungi kunda deyarli har bir insonda Internetga ulangan kompyuter, mobil telefon, planshet mavjud. Ko'pchilik bank hisob raqamining egasidir, bank kartasi va mobil ilovadan foydalanish imkoniyatiga ega, bu ularga bank muassasalariga bormasdan o'z mablag'larini tezkor boshqarish imkonini beradi. Xavfsizlik choralari sifatida banklar mijozlar ma'lumotlari jinoyatchilar qo'lga tushmasligini ta'minlash uchun doimiy ravishda xavfsizlik tizimlarini takomillashtirmoqda.

Raqamli xavfsizlik butun mamlakat va uning fuqarolariga nisbatan yuqori darajada bo'lishi uchun quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin:

1. «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasi va “Kiberxavfsizlik to'g'risida”gi Qonuni doirasida mustahkamlangan vazifalar va tadbirlarni samarali amalga oshirish.

2. Aholiga firibgarlar internet va telefon orqali jinoyat sodir etishda qanday usullardan foydalanayotgani, firibgarlikdan o'zini himoya qilish, ma'lumotlari va pul mablag'larini himoya qilish haqida ma'lumot berish.

3. Raqamli xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazaga tuzatishlar kiritish va odamlar va mamlakat xavfsizligini buzayotgan jinoyatchilarga nisbatan qattiqroq jazo choralari belgilash. Muhim nuqta - amaldagi qonunchilikda belgilanmagan firibgarlikning yangi turlari uchun jazolarni belgilaydigan yangi qoidalarni shakllantirish.

4. Har bir tashkilot raqamli xavfsizlik darajasini mustaqil ravishda tekshirishi va yangi tahdidlarning paydo bo'lishini kuzatishi kerak. Tashkilot ichida raqamli texnologiyalardan foydalangan holda axborotni himoya qilishni ta'minlash, boshqaruv faoliyatini baholash, tashkilotda pul taqsimoti va axborot xavfsizligini moliyalashtirish imkonini beradigan tegishli shart-sharoitlar mavjudligini aniqlash muhimdir.

5. Tashkilotlarda texnologik ma'lumotlarni qayta ishlash jarayonlarining raqamli xavfsizligini ta'minlashda xavfsizlik sertifikatlariga ega bo'lgan tasdiqlangan texnologiyalar va dasturlardan foydalanish kerak.

6. Firibgarlar ishlaydigan saytlar va call markazlariga kirishni faol ravishda blokirovka qilish zarur.

7. Mobil aloqa va internet provayderlar, messenjerlar vakillari bilan hamkorlikda tadbirlar o'tkazish, shuningdek, tegishli davlat organlari bilan aloqa o'rnatish kerak.

Ijtimoiy tarmoqlarda mansabdor shaxslarning fuqarolar bilan muloqoti yo'lga qo'yish jamiyat va hukumat o'rtasida samarali aloqa kanallarini yaratishning qo'shimcha usullaridan biridir. Jamoalar, guruhlar, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar, bloglar yaratish taqdim etilayotgan davlat xizmatlarini muhokama qilish imkonini beradi; fuqarolarning davlat sektori ma'lumotlariga onlayn kirish huquqi, amaldagi qonunlar va ularni ishlab chiqish jarayonida ishtirok etish; mansabdor shaxslarning fuqarolarga bevosita hisobot berishi; yuzaga kelgan muammolarni tezkor muhokama qilish va onlayn tarzda hal etish mamlakat raqamli xavfsizligini ta'minlashda muhim o'ringa ega.

Kiberjinoyatchilar uzoq vaqtdan beri davlat tashkilotlari va xususiy sektorda hamkorlik qiladigan korxonalarni muhim maqsadlar sifatida ko'rishgan. Ammo keyingi yillarda ular kiberxavfsizlik texnikasini yaxshilashlari kerak bo'ladi. Kiberjinoyatlarning kuchayib borayotgan hujumidan oldinda turish uchun davlat tashkilotlari va ularning xususiy sektor hamkorlari eng zamonaviy xavfsizlik standartlarini o'rnatishlari kerak.

INTERPOL ma'lumotlariga ko'ra, fishingga urinishlar COVID-19 epidemiyasiga javoban boshqa har qanday kiberjinoyatlarga qaraganda ko'proq oshgan. Hukumat tashkilotlari ba'zi hujumlar boshqalarga qaraganda tezroq o'sib borayotganini bilishlari kerak. Masalan, xavfsizlik xodimlari shubhali elektron pochta xabarlari va URL manzillarini aniqlash va ularga javob berishni o'rganishlari uchun ular fishingga qarshi mashqlarni boshlashlari kerak. Kompaniyalar tez-tez maxfiy va maxfiy ma'lumotlar bilan ishlayotganligi sababli, ular hukumatlar uchun alohida xavf tug'diradi.

Lekin, raqamli transformatsiya iste'molchilarga ko'p foyda keltirishiga qaramay, tashqi muhitning bir turda emasligi, yangi biznes modellarining paydo bo'lishi va ko'p sonli iqtisodiy subyektlarning ishtiroki ularning manfaatlarini xavf ostiga qo'yishi mumkin. Raqamli o'zaro ta'sir jarayonlarida ishtirok etuvchi tomonlar o'z faoliyatiga tegishli ma'lumotlarning bir qismi, maxfiy ma'lumotlar yoki shaxsiy ma'lumotlar doimiy ravishda mavjud bo'lishini va shu bilan birga noto'g'ri foydalanishdan ishonchli himoyalanganligini ta'minlashdan manfaatdor. Maxfiy ma'lumotlarni yo'q qilish yoki oshkor qilish, shuningdek uni qayta ishlash va uzatish jarayonlarining tartibsizligi jiddiy moddiy va obro'ga putur etkazadi.

Internet zamonaviy dunyo ustuniga, jamiyatning turli sohalarda rivojlanishini rag'batlantiruvchi innovatsiyalar katalizatoriga aylandi. Maxfiylik raqamli xavfsizlikni saqlash va rivojlantirishning ajralmas qismidir. Foydalanuvchilar, xususi bozor va davlat sektori o'rtasidagi muvaffaqiyatli muloqot asosan ishonch va qulaylik uyg'unligiga asoslanadi. Qulaylik xavflardan ustun ekan, iste'molchilar zamonaviy raqamli muhitni qabul qilishda davom etadilar.

Raqamli iqtisodiyot infratuzilmasi raqamli muhitda, ayniqsa maqsadli xarakterdagi xavfsizlik tahdidlariga muvaffaqiyatli qarshi turishi kerak. Raqamli makonni samarali himoya qilish davlatlararo hamkorliksiz mumkin emas, bunda ochiqlik va potentsial tahdidlar va muvaffaqiyatli hujumlar holatlari haqida ma'lumot almashishga tayyorlik to'g'ri xulosalar chiqarish va tahdidlarning oldini olishga yordam beradi. Raqamli xavfsizlikni oshirish va kibertahdidlarning oldini olishning asosiy yo'nalishlari doimiy monitoring, jumladan, ma'lumotlarni qidirish, xavfsizlikka oyid hodisalarni tahlil qilish va ushbu ma'lumotlarning xalqaro miqyosda almashinuvidir. Bundan tashqari, jamiyat virtual muhit bilan xavfsiz o'zaro aloqa qilish ko'nikmalarini va raqamli xavfsizlik sohasidagi asosiy bilimlarni rivojlantirishi kerak.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasining "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi Qonuni;

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi «Raqamli O'zbekiston — 2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6079-sonli Farmoni;
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 24 maydagi “Raqamli xizmatlar qamrovi va sifatini oshirish hamda soha, tarmoq va hududlarni raqamli transformatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-162-sonli qarori;
4. Tim Stevens. Cyberspace and the State: Toward a Strategy for Cyber-Power
5. Nikola Schmidt. Cyber Security

MODERN SCIENCE
& RESEARCH